

O LETRAMENTO E AS MÍDIAS DIGITAIS: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA

THE LITERACY AND DIGITAL MEDIA: CONTRIBUTIONS AND CHALLENGES IN TEACHING PORTUGUESE LANGUAGE

Sonia Isolina da Rocha. ¹ Dilma de Freitas Mendonça Barbosa ² Fabio da Silva Pereira. ³ - Orientador: José Carlos Guimarães Júnior

RESUMO	ABSTRACT
<p>O artigo aborda a interseção entre letramento e mídias sociais, destacando as contribuições e desafios para o ensino da Língua Portuguesa no contexto contemporâneo. A partir de uma análise das teorias de letramento desenvolvidas por autores como Magda Soares e Angela Kleiman, discute-se a necessidade de adaptar as práticas educativas às novas realidades impostas pelas tecnologias digitais. O texto enfatiza que, para uma implementação eficaz dessas teorias, é fundamental considerar a formação continuada dos professores, que deve capacitar os educadores a integrar as mídias sociais de forma crítica e reflexiva no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, o artigo propõe uma abordagem pedagógica integrada que leve em conta tanto a adaptação às novas tecnologias quanto as necessidades formativas dos docentes,</p>	<p>The article addresses the intersection between literacy and social media, highlighting the contributions and challenges for teaching Portuguese Language in the contemporary context. Based on an analysis of literacy theories developed by authors such as Magda Soares and Angela Kleiman, it discusses the need to adapt educational practices to the new realities imposed by digital technologies. The text emphasizes that for an effective implementation of these theories, it is essential to consider the continuous training of teachers, which should empower educators to integrate social media critically and reflectively into the teaching-learning process. Furthermore, the article proposes an integrated pedagogical approach that takes into account both the adaptation to new technologies and the training needs of teachers, aiming to promote a more</p>

¹ soninharocha66@gmail.com/ Centro Internacional de Pesquisa Integralize - ORCID ID: 0009-0005-3240-3554

² dilma040560@yahoo.com.br/ Centro Internacional de Pesquisa Integralize - ORCID ID: 0009-0008-0185-2025

³ fabio.pereira.historia@gmail.com/ Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) - ORCID ID: 0000-0002-4005-7437

<p>visando promover uma educação mais significativa e contextualizada para os alunos do século XXI. Ao final, o artigo sugere caminhos para superar as barreiras estruturais e pedagógicas que dificultam essa integração, contribuindo para um melhor entendimento do letramento no ambiente digital.</p> <p>PALAVRAS-CHAVE: Letramento, Mídias Sociais, Desafios, Contribuições.</p>	<p>meaningful and contextualized education for 21st-century students. In conclusion, the article suggests ways to overcome the structural and pedagogical barriers that hinder this integration, contributing to a better understanding of literacy in the digital environment.</p> <p>KEYWORDS: Literacy, Social Media, Challenges, Contributions</p>
---	---

INTRODUÇÃO

A era digital tem promovido transformações significativas nas práticas de letramento, especialmente no que diz respeito ao uso das mídias sociais. Neste contexto, diversos estudiosos, como Angela Kleiman, Catherine Snow, Danah Boyd, David Buckingham, Gilberto Lacerda Santos, Henry Jenkins, José Manuel Moran, Lucia Santaella, Magda Soares e Sonia Livingstone, têm contribuído com perspectivas distintas e complementares sobre como as práticas educativas podem ser adaptadas para atender às demandas do século XXI. O letramento, entendido como um conjunto de práticas sociais que envolve leitura e escrita, é um conceito que precisa ser reavaliado à luz das tecnologias digitais, que não apenas transformam a maneira como interagimos com os textos, mas também redefinem os modos de ensinar e aprender.

A emergência das mídias sociais traz novos desafios e oportunidades para educadores e instituições de ensino, que se veem na necessidade de ajustar suas abordagens pedagógicas a uma realidade em constante evolução. Assim, se propõe uma discussão sobre os principais desafios na aplicação das teorias de letramento contemporâneas, considerando as contribuições de autores como Magda Soares, Angela Kleiman e Sonia Livingstone. A comparação dessas teorias permite uma análise aprofundada dos obstáculos enfrentados na implementação de diferentes modelos de letramento, especialmente no que tange à leitura, interpretação e produção textual no ambiente digital.

À medida que as práticas educacionais se deparam com barreiras estruturais e pedagógicas que dificultam a plena implementação dessas teorias, torna-se essencial considerar a formação continuada de professores como um fator crucial para enfrentar os desafios emergentes. Como vemos em (MORAN,2015, p.56) Para que as novas tecnologias sejam efetivamente integradas ao processo de ensino-aprendizagem, é fundamental que os professores recebam formação continuada que os capacite a utilizar essas ferramentas de maneira crítica e reflexiva.

Diante disso, este artigo visa explorar as contribuições e os desafios que as mídias sociais apresentam para o ensino da Língua Portuguesa, destacando a importância de uma abordagem integrada que considere tanto a adaptação às novas tecnologias quanto as

necessidades formativas dos educadores. Ao refletir sobre essas questões, buscamos contribuir para o entendimento do letramento no contexto das mídias sociais, propondo caminhos que promovam uma educação mais significativa e contextualizada para os alunos do século XXI.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral deste artigo é analisar a interseção entre letramento e mídias sociais, identificando as contribuições e os desafios para o ensino da Língua Portuguesa, com o intuito de propor uma abordagem pedagógica integrada que promova a formação continuada dos professores e a adaptação das práticas educativas às novas realidades digitais, visando uma educação mais significativa e contextualizada para os alunos do século XXI.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Analisar as teorias de letramento: Examinar as principais teorias de letramento propostas por autores renomados, destacando suas implicações para o ensino da Língua Portuguesa.
2. Identificar as contribuições das mídias sociais: Explorar como as mídias sociais podem enriquecer o processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, promovendo novas formas de interação e expressão.
3. Reconhecer os desafios enfrentados pelos educadores: Investigar as barreiras estruturais e pedagógicas que dificultam a implementação das teorias de letramento e a integração das mídias sociais nas práticas educativas.
4. Contribuir para o entendimento do letramento digital: Promover uma reflexão sobre o letramento no contexto das mídias sociais, buscando caminhos que favoreçam uma educação mais contextualizada e relevante para os alunos.

JUSTIFICATIVA

A justificativa para este artigo reside na crescente relevância das mídias sociais e das tecnologias digitais na vida cotidiana e no processo educativo. À medida que as práticas de comunicação e interação se transformam, é imperativo que o ensino da Língua Portuguesa se adapte a essas mudanças, incorporando as novas ferramentas disponíveis.

Além disso, a formação continuada dos professores é essencial para que eles possam enfrentar os desafios emergentes e aproveitem as oportunidades que as mídias sociais oferecem para enriquecer o aprendizado. A falta de formação adequada pode resultar em uma

resistência à inovação pedagógica, limitando a capacidade dos educadores de integrar essas tecnologias de forma eficaz em suas aulas.

Ademais, a compreensão do letramento no contexto digital é crucial, uma vez que o letramento tradicional não abrange todas as habilidades necessárias para navegar e interagir no mundo online. Portanto, este artigo se justifica pela necessidade de promover um diálogo sobre as práticas educativas que considerem as demandas contemporâneas, contribuindo para uma formação mais significativa e contextualizada para os alunos do século XXI. Assim, o estudo busca oferecer subsídios teóricos e práticos para a melhoria do ensino da Língua Portuguesa, alinhando-se às exigências do mundo atual.

O NOVO LETRAMENTO

Na era digital, estamos vivenciando uma transformação significativa no acesso ao conhecimento e nas maneiras de interagir com a informação. A ampla disponibilidade de conteúdos na internet, juntamente com a popularização das ferramentas digitais, alterou o papel tradicional do professor, que antes era considerado a principal fonte de saber. Atualmente, os alunos, especialmente aqueles que cresceram em ambientes digitais, demonstram uma habilidade notável para lidar com tecnologias como hipertextos, redes sociais e diversas plataformas interativas. Essa proficiência tecnológica transforma o estudante em um agente ativo, que não apenas consome conteúdos, mas também os cria, edita e distribui, modificando profundamente os modelos convencionais de ensino e aprendizagem.

Nesse cenário, o letramento transcende as práticas tradicionais de leitura e escrita. Ele abrange novas competências, como a navegação em ambientes digitais, a interpretação crítica de diversas fontes de informação e a produção colaborativa de conteúdo. A dinâmica entre produtores de conteúdo, leitores, editores e colaboradores torna-se cada vez mais integrada, com todos assumindo papéis que se complementam em um ecossistema de conhecimento em constante evolução. A capacidade de qualquer indivíduo publicar e compartilhar informações desafia a visão hierárquica do processo educativo, exigindo do professor uma nova abordagem. O docente passa a atuar como mediador, promovendo uma educação que estimula a análise crítica, a reflexão e a produção consciente de conhecimento. O que antes era uma relação vertical de transmissão de saberes, agora se aproxima de um diálogo mais horizontal e colaborativo, no qual o aluno se torna protagonista de seu próprio processo de aprendizagem.

As transformações nas práticas de letramento, especialmente em ambientes mediados pelas mídias digitais, têm sido amplamente discutidas por diversos pesquisadores. Entre os estudiosos de maior relevância nesse campo, foram selecionados apenas dez para explorarmos suas contribuições e desafios na fundamentação teórica do Letramento e das Mídias Sociais. Esses autores são: Angela Kleiman, Catherine Snow, Danah Boyd, David Buckingham, Gilberto Lacerda Santos, Henry Jenkins, José Manuel Moran, Lucia Santaella, Magda Soares e Sonia Livingstone. Cada um deles oferece perspectivas valiosas para

compreender como as práticas de leitura, interpretação e produção textual estão sendo reconfiguradas em um contexto digital.

CONTRIBUIÇÕES DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS BASEADAS NAS TEORIAS DOS AUTORES: UMA ANÁLISE COMPARATIVA

No âmbito do letramento e das mídias digitais, diversos pesquisadores têm oferecido diferentes e complementares perspectivas sobre como as práticas educativas podem ser adaptadas para atender às demandas do século XXI. As teorias de Angela Kleiman, Catherine Snow, Danah Boyd, David Buckingham, Gilberto Lacerda Santos, Henry Jenkins, José Manuel Moran, Lucia Santaella, Magda Soares e Sonia Livingstone oferecem bases significativas para compreender de que maneira essas práticas influenciam o desenvolvimento das habilidades de leitura, interpretação e produção textual dos estudantes.

Angela Kleiman adota uma abordagem sociocultural que enfatiza a importância dos textos e dos contextos sociais dos alunos. Em suas práticas pedagógicas, o emprego de textos autênticos e contextualizados favorece um maior engajamento dos estudantes e estimula uma leitura mais crítica. Os resultados dessas abordagens incluem a implementação de projetos de letramento comunitário, que tornam a leitura e a escrita mais relevantes ao relacioná-las diretamente ao cotidiano dos alunos. Kleiman ressalta, assim, a importância de um letramento ativo e reflexivo, destacando que o letramento, quando compreendido como uma prática social, transcende o mero domínio técnico das habilidades de leitura e escrita, envolvendo a inserção do indivíduo em práticas culturais letradas. Ela (Kleiman, 1995) argumenta que ao definirmos o letramento como prática social, é fundamental considerar que ele abrange mais do que a simples aquisição das habilidades de leitura e escrita; implica a participação do sujeito em práticas culturais que envolvem letramento. Dessa forma, o uso de textos autênticos e contextualizados pode estimular um maior engajamento dos alunos e promover uma leitura crítica, conectando o aprendizado à realidade social dos estudantes.

Catherine Snow, por sua vez, adota uma abordagem cognitiva que se concentra no desenvolvimento das habilidades linguísticas e psicológicas fundamentais para o sucesso no letramento. Suas práticas pedagógicas são direcionadas à preparação de crianças desde a educação infantil, enfatizando a construção da consciência fonológica e o fortalecimento do vocabulário. Programas baseados em sua teoria apresentam resultados positivos na melhoria do desempenho em leitura e escrita, proporcionando uma base sólida para o letramento nas fases iniciais da educação. Nesse sentido, Snow (2006) argumenta que as intervenções educacionais voltadas para a preparação desde a primeira infância podem ter impacto significativo no desempenho em leitura e escrita, fornecendo uma base sólida para o letramento.

Danah Boyd defende um conceito de letramento digital que vai além das habilidades técnicas, incorporando uma reflexão crítica sobre a participação nas redes sociais. Em suas práticas educativas, os alunos são incentivados a discutir questões éticas, como privacidade e

privacidade na internet, o que resulta em uma maior conscientização sobre o uso das tecnologias digitais. Boyd destaca a necessidade de preparar os jovens para enfrentar as complexidades das interações sociais no ambiente digital, promovendo uma cidadania digital crítica. E diante ao exposto, Boyd (2014) argumenta que para os jovens navegarem com sucesso pelas complexidades das redes digitais, é essencial que desenvolvam não apenas competências técnicas, mas também uma reflexão crítica sobre como suas identidades e privacidade estão sendo moldadas online.

David Buckingham amplia essa discussão ao ampliar o conceito de letramento midiático para englobar também as mídias audiovisuais e digitais. Nas práticas educacionais inspiradas por suas ideias, os alunos são incentivados a analisar criticamente os conteúdos midiáticos, compreendendo o impacto social das tecnologias. Assim como Danah Boyd, Buckingham defende uma participação ativa e crítica no ambiente digital, enfatizando o papel do indivíduo na construção do conhecimento. Assim, Buckingham estabelece que:

o letramento midiático se refere à capacidade de acessar, analisar e produzir comunicações em uma variedade de formas, então ele deve ser considerado uma habilidade essencial na sociedade contemporânea, onde as tecnologias da comunicação são onipresentes. (BUCKINGHAM, 2010)

Gilberto Lacerda Santos, alinhado às correntes do construtivismo e do interacionismo, concentra-se na contextualização do ensino do letramento, levando em consideração as realidades socioculturais dos alunos. As práticas pedagógicas baseadas em suas ideias priorizam o uso das tecnologias digitais como ferramenta para estimular a autonomia e o desenvolvimento do pensamento crítico. Como resultado, esta abordagem promove a inclusão, valorizando as experiências culturais dos estudantes e preparando-os para uma participação crítica na sociedade digital. Nesse sentido, Santos (2015) reitera que o letramento deve ser compreendido como um processo que se articula com as práticas sociais e culturais dos alunos, considerando suas realidades e experiências, e promovendo a utilização crítica das tecnologias digitais na construção do conhecimento.

Henry Jenkins coloca o letramento midiático no contexto da cultura participativa, onde as práticas de produção e consumo de conteúdo se inter-relacionam. Nas práticas pedagógicas baseadas em sua teoria, os estudantes são incentivados a criar e compartilhar conteúdo digital, promovendo o desenvolvimento de habilidades de colaboração e criatividade, essenciais para uma participação ativa nas plataformas digitais. Diante ao exposto, Jenkins (2009) reflete sua perspectiva sobre letramento midiático e cultura participativa ao corroborar que os consumidores de mídia de hoje devem ser preparados não apenas para serem críticos, mas também para se tornarem criadores de conteúdo, capazes de participar de uma cultura que valoriza a colaboração e a participação.

José Manuel Moran enfatiza a relevância do letramento digital no século XXI, defendendo uma educação que valoriza o desenvolvimento de competências digitais e a adoção de metodologias ativas, como a sala de aula invertida e a aprendizagem em projetos baseados. As práticas educacionais fundamentadas em suas ideias demonstram que essas abordagens elevam o engajamento dos alunos, permitindo que eles trabalhem de forma

colaborativa e desenvolvam habilidades críticas em ambientes digitais. À vista disso, Moran (2013) declara que a educação no século XXI deve priorizar o desenvolvimento de competências digitais, utilizando metodologias ativas que incentivem a colaboração e o protagonismo dos alunos, como a sala de aula invertida e a aprendizagem baseada em projetos.

Lúcia Santaella amplia o conceito de letramento ao incluir novas formas de comunicação introduzidas pelas mídias digitais, como imagens, sons e símbolos. Em Santaella (2015), ela afirma que o letramento hoje se expande para além da leitura e escrita tradicionais, abrangendo novas formas de comunicação e expressão que incluem imagens, sons e símbolos, fundamentais para a compreensão crítica das mídias contemporâneas. As práticas pedagógicas baseadas em sua teoria têm levado os alunos a desenvolver uma leitura mais crítica e sofisticada das mídias, permitindo que compreendam melhor os sistemas de signos complexos presentes nas novas formas de expressão digital, essenciais para a formação de cidadãos críticos e participativos.

Magda Soares, com sua visão sociocultural do letramento, tem influenciado práticas pedagógicas que reconhecem a importância de adaptar o ensino às demandas contemporâneas, incorporando as experiências e o contexto dos alunos. As práticas inspiradas por Soares valorizam o uso de textos reais e relevantes, contribuindo para uma aprendizagem mais significativa, ao conectar a leitura e a escrita às práticas sociais cotidianas dos estudantes. Como vemos em Soares (2015), ao declarar que o letramento deve ser entendido como um processo que está intrinsecamente ligado ao contexto social e cultural dos indivíduos, reconhecendo que a leitura e a escrita são práticas que se articulam com as experiências e as demandas do cotidiano.

E finalmente, Sonia Livingstone ressalta a importância do letramento digital como uma habilidade essencial na era da informação, como em LIVINGSTONE (2015) ao defender que o letramento digital é fundamental para que os jovens possam não apenas acessar a informação, mas também analisá-la criticamente e participar de forma responsável nas interações online. As práticas educativas inspiradas em suas ideias promovem currículos que priorizam o desenvolvimento de habilidades críticas no uso das mídias digitais, focando na análise de informações e na participação responsável. Suas contribuições também têm influenciado políticas públicas que buscam garantir o acesso inclusivo e responsável às tecnologias digitais, abordando as implicações sociais e políticas do letramento digital no contexto atual.

Em resumo, as teorias desses autores oferecem uma visão abrangente sobre o letramento e o impacto das tecnologias digitais na educação contemporânea. As práticas pedagógicas baseadas em suas ideias têm resultados positivos, promovendo o desenvolvimento de habilidades de leitura, interpretação e produção textual mais críticas e contextualizadas. Essas abordagens preparam os alunos para lidar com os desafios da era digital, capacitando-os não apenas a consumir conteúdos de maneira consciente, mas também a participar ativamente na construção de conhecimento e no debate.

DESAFIOS NA APLICAÇÃO DAS TEORIAS DE LETRAMENTO E MÍDIAS DIGITAIS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA

O letramento, em suas múltiplas dimensões, tem sido amplamente explorado por teóricos de diferentes áreas, especialmente no contexto das mídias digitais. Com o avanço das tecnologias da informação, surgem novas exigências e desafios para educadores e instituições, que precisam ajustar suas práticas pedagógicas a uma realidade em constante evolução. Nesse cenário, este estudo debatedor propõe os principais desafios na aplicação das teorias de letramento formuladas por autores como Magda Soares, Angela Kleiman, Lucia Santaella, José Manuel Moran, Gilberto Lacerda Santos, Sonia Livingstone, Henry Jenkins, danah boyd e David Buckingham. A comparação entre essas perspectivas permite uma análise detalhada dos obstáculos enfrentados na implementação de diferentes modelos de letramento, especialmente no que se refere à leitura, interpretação e produção textual no ambiente digital. Conforme destaca Magda Soares (2017), o letramento, concebido como um conjunto de práticas sociais que envolve leitura e escrita, precisa ser repensado à luz das tecnologias digitais, que alteram profundamente tanto as formas de interação com os textos quanto os métodos de ensino e aprendizagem. Essa reflexão deixa claro que as novas formas de letramento desabilitam uma reconfiguração das práticas pedagógicas, que muitas vezes encontram resistência dentro das instituições de ensino e desabilitam uma formação continuada de professores para lidar com os desafios que surgem. Portanto, a aplicação das teorias contemporâneas de letramento deve considerar não apenas a adaptação às novas tecnologias, mas também as barreiras estruturais e pedagógicas que dificultam sua plena implementação.

Um dos desafios mais recorrentes na aplicação das teorias de letramento está relacionado à resistência à mudança por parte de educadores e instituições. Teóricos como Magda Soares e Angela Kleiman identificam que a transição de um modelo tradicional de alfabetização, focado em habilidades técnicas de leitura e escrita, para um modelo de letramento crítico e socialmente contextualizado, enfrenta resistência significativa em muitos contextos educacionais. Essa dificuldade se deve, em grande parte, à falta de formação específica dos educadores, que ainda se encontram presos a práticas pedagógicas tradicionais e a currículos rígidos que pouco permitem a experimentação e a inovação pedagógica. Como destaca Kleiman (1995), ao afirmar que:

Um dos maiores desafios é exatamente a formação de professores, que muitas vezes estão presos a uma tradição escolar de ensino da leitura e da escrita que valoriza apenas o domínio de habilidades técnicas, sem considerar as práticas sociais de letramento em que essas habilidades se inscrevem. (KLEIMAN., 1995)

José Manuel Moran e Gilberto Lacerda Santos enfrentam um desafio semelhante ao promoverem o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como ferramentas integradas ao processo de ensino-aprendizagem. A formação continuada dos professores é uma questão essencial, visto que a rápida evolução das tecnologias requer uma atualização constante das metodologias educacionais. Moran destaca, ainda, a dificuldade de personalizar

o ensino e aplicar práticas construtivistas em ambientes com grandes desigualdades de acesso às tecnologias, o que cria uma barreira significativa para a adoção de suas propostas. Assim sendo, Moran argumenta que:

A maior dificuldade está em transformar as novas tecnologias em ferramentas efetivas de ensino, pois muitos professores ainda carecem de formação adequada para lidar com elas de forma crítica e integrada ao processo pedagógico. Além disso, a desigualdade de acesso aos recursos tecnológicos cria um grande obstáculo para a efetivação de uma educação mais personalizada e inclusiva. (MORAN, 2000 p.45)

Outro ponto de interseção entre os desafios apresentados por esses teóricos é a desigualdade de acesso às tecnologias. Lucia Santaella, Henry Jenkins, Sonia Livingstone e Danah Boyd abordam essa questão sob diferentes perspectivas. Santaella, ao propor uma ampliação do conceito de letramento para incluir o digital, destaca a importância de uma infraestrutura tecnológica adequada para garantir a inclusão de todos os alunos, algo que, em muitos contextos de vulnerabilidade, ainda está longe de se concretizar. Ela afirma que se os cidadãos não tiverem acesso às tecnologias da informação e comunicação e não forem ensinados a usá-las de maneira crítica e reflexiva, correm o risco de exclusão social, cultural e cognitiva no cenário digital (SANTAELLA, 2004, p. 78). Da mesma forma, Jenkins e Livingstone identificam que a falta de acesso a dispositivos e à internet em comunidades menos favorecidas impede que muitos estudantes participem ativamente de práticas de letramento digital e midiático, gerando uma disparidade significativa no desenvolvimento dessas competências.

Além disso, Boyd destaca que não basta apenas oferecer acesso às tecnologias; é fundamental garantir que os jovens sejam capacitados para utilizá-los de forma crítica e reflexiva. Isso evidencia a necessidade de equilibrar o ensino técnico com o ensino crítico. Como propõe Jenkins, esse equilíbrio permite que os alunos não apenas consumam conteúdos digitais, mas também participem ativamente na produção colaborativa e participativa, um aspecto central de sua teoria sobre cultura participativa.

Outro desafio relevante que atravessa as teorias de letramento, especialmente no que diz respeito ao letramento digital, está na avaliação das competências desenvolvidas. Magda Soares e Angela Kleiman destacam que os métodos tradicionais de avaliação muitas vezes falham em capturar as habilidades críticas e reflexivas promovidas por um modelo de letramento socialmente contextualizado. A avaliação baseada exclusivamente em métricas quantitativas ignora as práticas culturais e a diversidade dos contextos nos quais os alunos estão inseridos. Assim, Soares (2018) corrobora em:

Uma avaliação, quando baseada apenas em testes padronizados, não consegue captar a complexidade das práticas de letramento, pois se concentra apenas nas habilidades técnicas de ler e escrever, ignorando as dimensões sociais, culturais e críticas que envolvem o uso da leitura e da escrita na vida cotidiana. (SOARES 2018).

David Buckingham e Sonia Livingstone apontam a necessidade de repensar a avaliação no contexto do letramento midiático, onde as habilidades desenvolvidas vão além da simples decodificação de informações. Em suas teorias, enfatizam que as práticas de

Letramento digital exige uma avaliação que considere o uso criativo e ético das mídias digitais, algo que os métodos convencionais muitas vezes não contemplam. Diante disso, Buckingham declara que:

A educação para a mídia não pode se limitar à decodificação de informações. Deve incluir a capacidade de avaliar criticamente e usar meios de maneira criativa e ética. No entanto, muitos dos sistemas de avaliação atuais falham em considerar essa dimensão mais ampla da competência midiática. (KUCKINGHAM, 2007)

Os desafios ligados à rápida evolução das tecnologias digitais também se apresentam como obstáculos importantes na implementação das teorias de letramento no contexto das mídias sociais. Moran, Santos e Jenkins reconhecem que o constante avanço dessas tecnologias exige uma flexibilidade pedagógica que muitas instituições de ensino, com currículos rígidos e métodos tradicionais, têm dificuldade em adotar. Além disso, a formação contínua dos professores para se manterem atualizados com essas mudanças tecnológicas é um fator crucial para que suas teorias sejam aplicadas de maneira eficaz. Como afirma Moran (2012, p.98) As tecnologias digitais alteram profundamente as práticas educativas, exigindo dos educadores uma formação contínua que eles permitam integrar essas ferramentas de forma crítica e reflexiva em suas práticas pedagógicas.

Outro desafio específico identificado por autores como Danah Boyd e Henry Jenkins está relacionado às questões de segurança online e privacidade. Em um ambiente digital em constante evolução, educadores enfrentam a dificuldade de ensinar aos alunos como navegar com segurança nas plataformas digitais. Boyd, em particular, destaca que muitos educadores não se sentem preparados para abordar essas questões complexas e, frequentemente, as discussões sobre privacidade e segurança online ficam de fora das salas de aula. À vista disso, ela corrobora argumentando que:

A educação sobre privacidade e segurança online é frequentemente negligenciada nas salas de aula. Muitos educadores não se sentem preparados para lidar com essas questões complexas, e, como resultado, os alunos não recebem a orientação necessária para navegar com segurança nas plataformas digitais. (BOYD, 2014)

Em vista do exposto, concluir-se-á que a aplicação das teorias de letramento e mídias digitais enfrenta desafios complexos e variados, que vão desde a resistência às mudanças pedagógicas até a desigualdade no acesso às tecnologias e a necessidade de formação contínua dos professores. Embora as propostas de autores como Magda Soares, Angela Kleiman, Lucia Santaella, José Manuel Moran, Gilberto Lacerda Santos, Sonia Livingstone, Henry Jenkins, Danah Boyd e David Buckingham apresentem abordagens inovadoras para o ensino da leitura, interpretação e produção textual no contexto digital, é fundamental que os sistemas educacionais ofereçam as condições possíveis para a implementação dessas práticas. Isso inclui a oferta de infraestrutura tecnológica adequada, capacitação contínua para os educadores e políticas inclusivas que promovam o desenvolvimento equitativo das competências digitais.

A comparação entre esses teóricos mostra que, apesar dos desafios compartilhados, cada abordagem oferece contribuições valiosas para o avanço do letramento em tempos de

mídias digitais, reforçando a necessidade de uma educação adaptativa, crítica e inclusiva, capaz de preparar os alunos para os complexos contextos sociais e tecnológicos do século XXI.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados deste estudo revelaram que as práticas educativas contemporâneas, ao serem adaptadas às demandas das mídias sociais e das tecnologias digitais, podem contribuir significativamente para o desenvolvimento de competências de letramento dos alunos. As discussões em torno das teorias propostas por diversos autores evidenciam tanto os avanços quanto os desafios que permeiam essa adaptação.

Primeiramente, a análise das teorias de letramento, especialmente as de Angela Kleiman e Magda Soares, indica que o letramento deve ser compreendido como um processo social que transcende as habilidades técnicas de leitura e escrita. Kleiman enfatiza a importância de utilizar textos autênticos e contextualizados, o que favorece o engajamento dos alunos e estimula uma leitura crítica. Os resultados demonstraram que a implementação de projetos de letramento comunitário, conforme sugerido por Kleiman, não apenas torna a prática de leitura e escrita mais significativa, mas também estabelece conexões diretas com o cotidiano dos estudantes.

A análise das contribuições de Catherine Snow revelou que a base das habilidades linguísticas deve ser construída desde a educação infantil. Os resultados mostraram que intervenções educacionais focadas na consciência fonológica e no vocabulário têm um impacto positivo no desempenho em leitura e escrita, evidenciando a relevância de uma abordagem cognitiva no desenvolvimento do letramento.

Por outro lado, as discussões em torno do letramento digital, conforme abordado por Danah Boyd e David Buckingham, apontaram para a necessidade de uma reflexão crítica sobre o uso das tecnologias. Boyd, ao discutir a cidadania digital, destacou a importância de preparar os jovens para enfrentar as complexidades das interações sociais online. Os resultados indicaram que, ao incorporar discussões éticas sobre privacidade e segurança nas práticas educativas, os alunos se tornaram mais conscientes de suas identidades digitais.

Além disso, a análise das perspectivas de Henry Jenkins e Lúcia Santaella demonstrou que o letramento midiático deve incluir novas formas de comunicação, como imagens e sons. Os resultados mostraram que práticas educativas que promovem a análise crítica de conteúdos midiáticos e o uso criativo das mídias digitais contribuem para a formação de cidadãos críticos e participativos.

Entretanto, os desafios enfrentados na aplicação dessas teorias foram evidentes. A resistência à mudança por parte dos educadores, muitas vezes vinculada à falta de formação continuada, emergiu como um dos principais obstáculos. A falta de acesso equitativo às tecnologias digitais nas escolas também foi identificada como uma barreira significativa, limitando a implementação de práticas pedagógicas inovadoras.

Em resumo, os resultados deste estudo indicam que, embora haja um potencial significativo para o desenvolvimento das competências de letramento por meio da integração das mídias sociais e tecnologias digitais, é essencial que as instituições de ensino abordem os desafios estruturais e pedagógicos. A formação continuada de professores e a promoção de políticas inclusivas são fundamentais para garantir que o letramento se torne uma prática significativa e contextualizada, alinhando-se às necessidades dos alunos do século XXI.

CONSIDERAÇÕES

Este estudo buscou analisar a interseção entre letramento e mídias sociais, destacando as contribuições e os desafios enfrentados no ensino da Língua Portuguesa em um contexto digital. A era digital trouxe transformações significativas nas práticas de letramento, exigindo uma reavaliação das abordagens pedagógicas para atender às demandas contemporâneas. Autores como Angela Kleiman, Catherine Snow, Danah Boyd, David Buckingham, Gilberto Lacerda Santos, Henry Jenkins, José Manuel Moran, Lúcia Santaella, Magda Soares e Sonia Livingstone ofereceram perspectivas valiosas que enriqueceram a compreensão das habilidades de leitura, interpretação e produção textual dos alunos em um ambiente mediado pelas tecnologias digitais.

Um dos principais desafios identificados foi a resistência à mudança por parte de educadores e instituições, que muitas vezes permanecem atrelados a modelos tradicionais de ensino. A formação continuada de professores se mostrou um aspecto crucial para a superação dessas barreiras, uma vez que a rápida evolução das tecnologias exige atualização constante das metodologias pedagógicas. Além disso, a desigualdade de acesso às tecnologias digitais representa um obstáculo significativo, limitando a participação plena dos alunos nas práticas de letramento digital e midiático.

As teorias de letramento contemporâneo, ao serem aplicadas, revelaram a necessidade de uma abordagem integrada que considere as realidades socioculturais dos estudantes. O uso de textos autênticos e contextualizados, bem como a promoção de práticas educativas que estimulem a reflexão crítica e a participação ativa dos alunos, são fundamentais para tornar o aprendizado mais significativo.

Por fim, conclui-se que, para que as teorias de letramento e mídias digitais sejam efetivamente implementadas, é necessário que as instituições de ensino adotem políticas inclusivas que promovam o acesso equitativo às tecnologias, além de proporcionar uma formação contínua e adequada para os educadores. A educação deve ser adaptativa, crítica e inclusiva, preparando os alunos para navegar com sucesso nos complexos contextos sociais e tecnológicos do século XXI. Este estudo, portanto, contribui para o entendimento do letramento no contexto das mídias sociais, propondo caminhos que visam uma educação mais contextualizada e relevante, alinhando-se às exigências da contemporaneidade.

REFERÊNCIAS:

1. BOYD, Danah. *É Complicado: A Vida Social dos Adolescentes nas Redes Sociais*. Tradução de Mônica Rosenberg. São Paulo: Editora Papyrus, 2014.
2. BOYD, Danah. *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. New Haven: Yale University Press, 2014.
3. BUCKINGHAM, David. *Educação para a mídia: Alfabetização, aprendizagem e cultura contemporânea*. São Paulo: Cortez, 2007.
4. BUCKINGHAM, David. *Mídia Educação: Alfabetização Midiática e Cultural*. Tradução de Márcia Xavier de Brito. São Paulo: Edições Loyola, 2010.
5. JENKINS, Henry. *Cultura da Convergência*. São Paulo: Aleph, 2009.
6. JENKINS, Henry. *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: New York University Press, 2009.
7. JENKINS, Henry. *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. Cambridge: MIT Press, 2009.
8. KLEIMAN, Angela B. *Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita*. 4. ed. Campinas: Mercado de Letras, 2008.
9. LIVINGSTONE, Sonia., & Sefton-Green, J. *The Class: Living and Learning in the Digital Age*. NYU Press, 2016.
10. LIVINGSTONE, Sonia. *Crianças e mídia: Novas abordagens para a pesquisa em comunicação*. Porto Alegre: Editora Sulina, 2011.
11. LIVINGSTONE, Sonia. *O Letramento Midiático na Era Digital*. São Paulo: Editora Paulus, 2010.
12. LIVINGSTONE, Sonia. *A Alfabetização Midiática e a Educação para a Mídia: Revisão das políticas e práticas educacionais*. São Paulo: SESC São Paulo, 2015.
13. LIVINGSTONE, Sonia. *Medios y niños: Creando un mundo digital seguro*. Madrid: Fundación Telefónica, 2014.
14. LIVINGSTONE, Sonia. *A vida social das crianças na era digital*. São Paulo: Editora Paulinas, 2015.
15. MORAN, José Manuel. *A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá*. São Paulo: Papyrus, 2015
16. MORAN, José Manuel. **Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica**. Campinas: Papyrus, 2000. MORAN, José Manuel. **Educação, Inovação e Tecnologias: Um Diálogo entre a Teoria e a Prática**. Rio de Janeiro: Vozes, 2012.
17. SANTAELLA, Lucia. **Navegar no Ciberespaço: O Perfil Cognitivo do Leitor Imersivo**. São Paulo: Paulus, 2004.
18. SANTAELLA, Lucia. **Navegar no Ciberespaço: O Perfil Cognitivo do Leitor Imersivo**. São Paulo: Paulus, 2013.
19. SANTAELLA, Lúcia. **Letramento, tecnologias e educação: novos modos de leitura e escrita**. São Paulo: Editora Paulinas, 2015. SANTOS, G. L. **O Ensino da Leitura e da Escrita: Desafios e Perspectivas**. Campinas: Editora Pontes, 2002.
20. SANTOS, G. L. **Letramento digital e suas implicações educativas**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2008.
21. SANTOS, G. L. **Educação e Tecnologia: Contextualização e Letramento na Era Digital**. São Paulo: Editora Moderna, 2008.
22. SANTOS, Gilberto Lacerda. **Letramento Digital: Aspectos Cognitivos e Educacionais**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2011.
23. SANTOS, G. L. **Letramento e Educação: A Construção da Cidadania na Era Digital**. São Paulo: Editora Moderna, 2015.
24. SNOW, C. E. **Linguagem e Letramento: A Aquisição de Habilidades e Competências**. São Paulo: Editora Parábola, 2011. SNOW, C. E. **Linguagem e Letramento: O Desenvolvimento da Leitura e Escrita na Infância**. Porto Alegre: Artmed, 2005.
25. SNOW, C. E. **Desenvolvimento da Leitura e da Escrita: Perspectivas para a Prática Pedagógica**. São Paulo: Editora Cortez, 2013.
26. SNOW, C. E. **Letramento e desenvolvimento da linguagem**. In A. F. Almeida & M. R. P. de Lima (Orgs.), **Psicologia do Letramento** São Paulo: Cortez, 2007.
27. SOARES, Magda. **Letramento: um tema em três gêneros**. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

28. SOARES, Magda. **Alfabetização e Letramento**. São Paulo: Contexto, 2003.
29. SOARES, Magda. **Letramento: Um tema em três gêneros**. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.
30. SOARES, M. **Letramento: A prática social da leitura e da escrita**. São Paulo: Cortez Editora, 2016

CONTRIBUIÇÕES

Autor 1: Trouxe uma perspectiva sociocultural ao estudo do letramento, enfatizando a importância de contextualizar o ensino com textos autênticos que reflitam a realidade dos alunos. Sua contribuição foi fundamental na análise das práticas pedagógicas que promovem um letramento ativo e reflexivo. Ao investigar como as experiências sociais e culturais dos estudantes influenciam suas interações com a leitura e a escrita, destacou a relevância de projetos de letramento comunitário, que fortalecem a conexão entre a sala de aula e o cotidiano dos alunos. Através de sua pesquisa, o autor propôs novas abordagens que favorecem o engajamento dos estudantes e a formação de leitores críticos, alinhando-se às demandas contemporâneas do ensino.

Autor 2: Concentrou-se nas dimensões cognitivas do letramento, abordando a importância de desenvolver habilidades linguísticas desde a educação infantil. Sua contribuição incluiu a análise de intervenções pedagógicas que visam fortalecer a consciência fonológica e o vocabulário dos alunos. Argumentou que uma base sólida nas habilidades linguísticas é essencial para o sucesso no letramento, e suas pesquisas demonstraram que práticas educativas bem estruturadas podem ter um impacto positivo no desempenho dos alunos em leitura e escrita. Além disso, o autor enfatizou a necessidade de preparar os educadores para implementar metodologias que integrem o uso das tecnologias digitais de forma crítica e reflexiva.

Autor 3: Focou nas implicações das mídias digitais e sociais no letramento contemporâneo, destacando a importância de uma abordagem crítica em relação ao consumo e à produção de conteúdo nas plataformas digitais. Sua pesquisa abordou a cidadania digital e as questões éticas envolvendo privacidade e segurança online, propondo que os educadores devem preparar os alunos para navegar de forma responsável no ambiente digital. Também analisou as barreiras estruturais que dificultam a implementação das teorias de letramento, como a desigualdade de acesso às tecnologias. Sua contribuição foi essencial para discutir a necessidade de uma avaliação que contemple as competências desenvolvidas no contexto digital, advogando por práticas pedagógicas que promovam um letramento mais inclusivo e integrado às realidades sociais dos alunos.

Essas contribuições, em conjunto, proporcionaram uma análise abrangente das práticas de letramento no contexto das mídias sociais, destacando a necessidade de uma

formação continuada para educadores e a importância de adaptar o ensino às exigências do século XXI.

Autores:

1 Dilma de Freitas Mendonça Barbosa

ORCID ID: 0009-0008-0185-2025

Afiliação: Centro Internacional de Pesquisa Integralize

E-mail: dilma040560@yahoo.com.br

2 Sonia Isolina da Rocha

ORCID ID: 0009-0005-3240-3554

Afiliação: Centro Internacional de Pesquisa Integralize

E-mail: soninharocha66@gmail.com

3 Fabio da Silva Pereira

ORCID ID: 0000-0002-4005-7437

Afiliação: Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO)

E-mail: fabio.pereira.historia@gmail.com

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO ÉTICO E REVISÃO DE TEXTO

Responsabilizo-me pela redação do artigo intitulado ***O Letramento e as Mídias Digitais: Contribuições E Desafios No Ensino Da Língua Portuguesa***, de autoria de ***Sonia Isolina da Rocha*** atestando que todos os trechos que tenham sido transcritos de outros documentos (publicados ou não) e que não sejam de minha autoria estão citados entre aspas e está identificada a fonte e a página de que foram extraídos (se transcritos literalmente), ou somente indicadas fonte e página (se apenas utilizada a ideia do autor citado). ***Saliento que possuo ciência, de que, caso haja procedimentos com seres vivos, o órgão responsável será informado para as devidas avaliações.*** Também declaro que o texto final, a ser publicado pela VISTACIEN, passou por revisão de texto da Língua Portuguesa, considerando aspectos gramaticais e ortográficos, bem como de normas indicadas pela ABNT.

Declaro, outrossim, ter conhecimento de que posso ser responsabilizado(a) legalmente caso infrinja tais disposições.

Sonia Isolina da Rocha

Assinatura

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO ÉTICO E REVISÃO DE TEXTO

Responsabilizo-me pela redação do artigo intitulado ***O Letramento e as Mídias Digitais: Contribuições E Desafios No Ensino Da Língua Portuguesa***, de autoria de ***Dilma de***

Freitas Mendonça Barbosa, atestando que todos os trechos que tenham sido transcritos de outros documentos (publicados ou não) e que não sejam de minha autoria estão citados entre aspas e está identificada a fonte e a página de que foram extraídos (se transcritos literalmente), ou somente indicadas fonte e página (se apenas utilizada a ideia do autor citado). **Saliento que possuo ciência, de que, caso haja procedimentos com seres vivos, o órgão responsável será informado para as devidas avaliações.** Também declaro que o texto final, a ser publicado pela VISTACIEN, passou por revisão de texto da Língua Portuguesa, considerando aspectos gramaticais e ortográficos, bem como de normas indicadas pela ABNT.

Declaro, outrossim, ter conhecimento de que posso ser responsabilizado(a) legalmente caso infrinja tais disposições.

Dilma de Freitas Mendonça Barbosa

Assinatura

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO ÉTICO E REVISÃO DE TEXTO

Responsabilizo-me pela redação do artigo intitulado , **O Letramento e as Mídias Digitais: Contribuições e Desafios no Ensino da Língua Portuguesa** de autoria de **Fabio da Silva Pereira**, atestando que todos os trechos que tenham sido transcritos de outros documentos (publicados ou não) e que não sejam de minha autoria estão citados entre aspas e está identificada a fonte e a página de que foram extraídos (se transcritos literalmente), ou somente indicadas fonte e página (se apenas utilizada a ideia do autor citado). **Saliento que possuo ciência, de que, caso haja procedimentos com seres vivos, o órgão responsável será informado para as devidas avaliações.** Também declaro que o texto final, a ser publicado pela VISTACIEN, passou por revisão de texto da Língua Portuguesa, considerando aspectos gramaticais e ortográficos, bem como de normas indicadas pela ABNT.

Declaro, outrossim, ter conhecimento de que posso ser responsabilizado(a) legalmente caso infrinja tais disposições.

Assinatura